

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 42–44

HEPATÁLNE PORFÝRIE AKO DÔSLEDOK DEFEKTOV V SYNTETICKEJ DRÁHE HEMU HEPATIC PORPHYRIAS CAUSED BY DEFECTS IN HEME SYNTHETIC PATHWAY

Barbora Nováková¹, Radan Brůha¹, Pavel Martásek^{2,3}

¹IV. interní klinika 1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

²Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

³BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum

Akademie věd a Univerzity Karlovy, Vestec u Prahy

e-mail: Barbora.Novakova2@vfn.cz

SOUHRN

Porfýrie jsou vzácná metabolická onemocnění, způsobená defektem syntézy prekurzorů hemu, která se manifestují akutními atakami nebo kožními projevy, nebo obojím současně. Jedná se o dědičná onemocnění s převládajícím autozomálně dominantním typem dědičnosti s neúplnou penetrancí. Prevalence porfýrií se v různých zemích velmi liší, v Evropě se udává mezi 5-10: 100 000. Příčinou porfýrií je dysfunkce některého z enzymů v kaskádě syntézy hemu a patologická akumulace jeho toxických prekurzorů. Hem je v lidském těle významně produkován jednak při syntéze hemoglobinu v erytrocytech, jednak při syntéze cytochromů v hepatocytech. Podle místa patologické akumulace prekurzorů hemu proto odlišujeme jaterní a erythropoetické porfýrie. Z klinického hlediska vymezujeme skupinu akutních porfýrií, projevujících se intermitentními, někdy život ohrožujícími záchvaty od chronických porfýrií, u kterých k těmto záchvatům nedochází. Jak akutní, tak chronické porfýrie se pojí se zvýšeným rizikem vzniku hepatocelulárního karcinomu zejména po 50. roce věku, vyžadují proto včasnou diagnostiku a pravidelné sledování. Často ale dochází k opoždění diagnózy akutních porfýrií, především proto, že příznaky akutní porfýrie jsou velmi nespecifické a lé-

kaři na toto vzácné onemocnění v diferenciální diagnostické rozvaze málo myslí.

Akutní hepatální porfýrie zahrnují akutní intermitentní porfýrii (AIP, mutace genu hydroxymethylbilan syntázy, HMBS, jiným označením také porfobilinogen deaminázy, PBGD; nejčastější typ akutní porfýrie), porfýrii variegatu (PV, mutace genu protoporfyrinogen oxidázy, PPOX) nebo hereditární koproporfýrie (HK, mutace genu koproporfyrinogen oxidázy, CPOX). Porfýrie způsobená deficitem ALA-dehydratázy (ALAD) je extrémně vzácná.

Akutní porfýrie se manifestují akutní atakou, typicky v mladém věku a středním věku, častěji u žen. Většina osob nesoucích kauzální mutaci však nemá během života žádné příznaky, naopak symptomatictí pacienti trpí často opakovanými atakami. Ataku akutní porfýrie typicky vyvolá spouštěcí podnět (např. léky, stres). Příčinou akutní ataky je náhlé zvýšení nároků na sníženou, ale za běžných podmínek ještě postačující funkci poškozeného enzymu. Tím dochází ke zpětnovazebnému zesílení celé syntetické dráhy hemu a nahromadění neurotoxických prekurzorů (porfobilinogenu, PBG a delta-aminolevulinové kyseliny, ALA) před enzymatickým defektem. Na záchvat akutní porfýrie je třeba pomyslet při atypických silných bolestech břicha, v diferenciální diagnóze nervových či psychiatrických obtíží. Do klinického obrazu

akutní porfyrie patří také červenohnědé zbarvení moče, hyponatremie, chronická renální insuficience, arteriální hypertenze, tachykardie, arytmie, kožní vyrážka (vyjma AIP), později také vyšší riziko primární rakoviny jater.

Záchvat akutní porfyrie lze snadno laboratorně potvrdit či vyloučit stanovením hodnot PBG a ALA v čerstvé ranní moči. Po skončení ataky jsou zapotřebí pokročilé vyšetřovací metody: vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) moče a stolice, stanovení plazmatického emisního maxima a genetické testování. Genetické vyšetření pomůže odhalit dosud bezpříznakové příbuzné pacientů s porfyrií. U nosičů mutace, působící akutní porfyrie, je potřeba doživotně ověřovat bezpečnost podávaných léků.

Specifickým lékem ataky akutní porfyrie je hemarginát, který zpětnovazebně snižuje aktivitu ALA-syntázy a tím produkci ALA a PBG. Bez léčby hemarginátem může klinicky závažná akutní ataka akutní porfyrie skončit kvadruparézou nebo respirační insuficiencí nebo metabolickým rozvratem se závislostí na ventilátoru. V indikovaných těžkých případech je k dispozici genová terapie nebo jaterní transplantace.

K podezření na chronickou porfyrii vedou kožní léze po oslunění (eroze, puchýře), nebo se na ní pomýšlí v diferenciální diagnostice chronické jaterní léze. Chronické hepatální porfyrie zahrnují jak familiární porfyria cutanea tarda (PCT, způsobenou mutací v genu uroporphyrinogen dekarboxyláze, UROD), tak sporadickou, multigenní formu, akcentovanou zevními vlivy (hepatitida C, abusus alkoholu, hereditární hemochromatóza), které snižují aktivitu enzymu UROD. Častěji však zevní vlivy (jaterní onemocnění nebo intoxikace) způsobí pouze PCT podobný laboratorní nález, kterému neodpovídají žádné příznaky porfyrie (sekundární koproporfyriinurie). V laboratorní diagnostice chronických porfyrií nenajdeme oproti akutním porfyriím zvýšení PBG a ALA, dále využíváme specifické laboratorní metody jako u akutních porfyrií. Familiární formu onemocnění potvrdí nález genetické mutace.

Klíčová slova: hem; akutní porfyrie; hepatální porfyrie; chronické porfyrie; porfyria cutanea tarda

Poděkování: Podpořeno MZ ČR – RVO – VFN00064165 a Projektem Národní ústav pro neurologický výzkum (Program EXCELES, ID: LX22NPO5107) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

ABSTRACT

Porphyrias are rare metabolic disorders caused by a defect in the heme biosynthetic pathway. Disease manifests itself through acute attacks, skin lesions, or both. It is transmitted mainly as an autosomal dominant mendelian disorder of incomplete penetrance. The prevalence of porphyria varies widely between countries; in Europe, it varies from 5 to 10 per 100,000. The underlying pathophysiological mechanism of porphyria is the pathological accumulation of the toxic heme precursors. As heme is mainly synthesized for incorporation into hemoglobin in erythroid cells or cytochromes in hepatocytes, we distinguish hepatic and erythropoietic porphyria. From a clinical point of view, we define a group of acute porphyria, manifested by intermittent, potentially life-threatening seizures from chronic porphyria, in which these seizures do not occur. Both acute and chronic porphyria are associated with an increased risk of developing hepatocellular carcinoma, especially after age 50; therefore, early diagnosis and regular monitoring are required. However, a delay in the diagnosis of acute porphyria is common, mainly because its symptoms are very nonspecific.

Acute hepatic porphyria includes acute intermittent porphyria (AIP, mutation of the hydroxymethylbilane synthase gene, HMBS; also called porphobilinogen deaminase, PBGD; it is the most common type of acute porphyria), variegate porphyria (PV, protoporphyrinogen oxidase gene, PPOX) or hereditary coproporphyria (HC, mutation of the coproporphyrinogen oxidase gene, CPOX). Aminolaevulinic acid dehydratase (ALAD) deficiency porphyria is extremely rare.

Patients with acute hepatic porphyria present with an acute attack, typically during early and middle adulthood, more frequently in women. However, most mutation carriers never develop symptoms, while symptomatic patients often suffer from repeated attacks. Often an attack is induced by various triggers (e.g., medication, stress). These stimuli increase the heme synthesis in the liver, causing the accumulation of neurotoxic precursors (porphobilinogen, PBG and delta-aminolevulinic acid, ALA) before the enzyme defect. An attack of acute porphyria should be considered in atypical severe abdominal pain and in the differential diagnosis of nervous or psychiatric difficulties. The clinical picture of acute porphyria also includes port-wine urine after sun exposure,

hyponatremia, chronic renal failure, arterial hypertension, tachycardia, arrhythmia, skin lesions (excluding AIP), and also a significantly higher risk of primary liver cancer.

An acute porphyria attack can be easily confirmed or ruled out by biochemical measurement of PBG and ALA in fresh urine collected early in the morning. In remission, more advanced biochemical methods are needed: high performance liquid chromatography (HPLC) of urine and faeces, plasma fluorometric emission scanning, and DNA testing. Genetic family screening helps identify asymptomatic relatives of patients with porphyria. In those who carry a mutation causing acute porphyria, the safety of the drugs must always be verified prior to administration.

The specific drug for acute porphyria attack is intravenous heme (in Europe as heme arginate), which retroactively reduces ALA-synthase activity and decreases ALA and PBG production. Without heme arginate treatment, a severe acute attack can lead to quadriplegia, respiratory failure, or metabolic failure with ventilator dependence. In the indicated severe cases, gene therapy or liver transplantation is available as treatment.

Chronic hepatic porphyrias manifest with skin lesions

in sun-exposed areas (erosions, blisters) or a chronic liver disease. Chronic hepatic porphyria includes both familial porphyria cutanea tarda (PCT, caused by a mutation in the uroporphyrinogen decarboxylase gene – UROD) and sporadic, multigenic form, precipitated by common environmental risk factors (hepatitis C, alcohol abus, hereditary hemochromatosis) that reduce the activity of the UROD enzyme. However, many liver diseases and intoxications cause a PCT-like laboratory finding, which is not matched by any symptoms of porphyria (secondary coproporphyrinuria). In laboratory findings of chronic porphyria, there is no increase in PBG and ALA compared to acute porphyria. The same specific laboratory methods as in the case of acute porphyria are used to establish the diagnosis of chronic porphyria. The familial form can be confirmed by the discovery of a genetic mutation.

REFERENCES

1. Martásek, P. (2018): Porfyrie. In Hůlek, P., Urbánek, P. (eds.): *Hepatologie*, 3rd edn., Praha, Grada Publishing, pp. 409–415.
2. Puy, H., Gouya, L., Deybach, J. (2010): Porphyrias. *The Lancet*, 375(9718), pp. 924–937. doi: 10.1016/s0140-6736(09)61925-5.